

Kiến tạo cơ chế sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Thanh Điền, ID

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17214308

Tóm tắt:

Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng sử dụng nguồn lực tại TP.HCM và đề xuất cơ chế quản lý mới nhằm tối ưu hóa hiệu quả khai thác, phù hợp với định hướng của Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết 98/2023/QH15. Phương pháp nghiên cứu được triển khai thông qua phân tích tài liệu và thống kê từ các báo cáo chính thức của cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế và các công trình liên quan, với phạm vi dữ liệu bao gồm đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, năng lượng, lao động, vốn và doanh nghiệp. Kết quả chỉ ra rằng TP.HCM đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như lãng phí tài nguyên, thiếu hụt lao động có kỹ năng, hạn chế trong tiếp cận vốn và năng lực quản trị doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất cơ chế quản lý mới tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư đổi mới sáng tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên.

Từ khóa: quản lý nguồn lực; tài nguyên; cải cách hành chính; đổi mới sáng tạo; hợp tác công – tư.

Designing Mechanisms for the Efficient Utilization of Resources in Ho Chi Minh City's Economy

Abstract:

This study evaluates the current utilization of resources in Ho Chi Minh City and proposes a new governance mechanism to optimize resource efficiency, in line with Resolution 39-NQ/TW and Resolution 98/2023/QH15. The research methodology is based on document analysis and statistical data drawn from official reports of state agencies, international organizations, and related studies, covering land, water resources, minerals, energy, labor, capital, and enterprises. The findings reveal that Ho Chi Minh City faces significant challenges, including resource waste, shortages of skilled labor, limited access to capital, and weak corporate governance. Accordingly, the study proposes a new management framework focusing on improving the business environment, encouraging innovative investment, attracting and developing high-quality human resources, and enhancing the effective management and utilization of resources.

Keywords: resource management; natural resources; administrative reform; innovation; public-private partnership (PPP).

1. Giới thiệu

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam, đang đối mặt với áp lực từ quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Tuy nhiên, tiềm năng của các nguồn lực như tài nguyên, lao động, vốn và doanh nghiệp vẫn chưa được phát huy tối đa, dẫn đến những hạn chế trong phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các thách thức nổi bật bao gồm lãng phí tài nguyên, thiếu hụt lao động kỹ năng, khó tiếp cận vốn và quản trị doanh nghiệp chưa hiệu quả.

Trước thực trạng này, Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực, cùng với Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, đã đặt ra yêu cầu đổi mới trong quản lý nguồn lực, hướng tới tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng sử dụng nguồn lực tại TP.HCM, phân tích hiệu quả của các chính sách hiện hành và đề xuất cơ chế quản lý mới phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết 98/2023/QH15. Bài viết tập trung làm rõ ba nội dung chính: (1) Thực trạng sử dụng nguồn lực tại TP.HCM; (2) Hiệu quả của hệ thống chính sách quản lý hiện hành; (3) Đề xuất cơ chế quản lý mới với các giải pháp cụ thể về đất đai, tài nguyên, lao động, vốn và doanh nghiệp, nhằm tối ưu hóa nguồn lực, thúc đẩy phát triển bền vững và gia tăng sức cạnh tranh của TP.HCM.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Các nguồn lực trong nền kinh tế

Trong nền kinh tế, các nguồn lực được phân thành bốn nhóm chính, mỗi nhóm đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản xuất và phát triển. Trước tiên, nguồn lực tự nhiên bao gồm các yếu tố như đất, nước, khoáng sản và năng lượng thiên nhiên, là nền tảng cho mọi hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế (Samuelson & Nordhaus, 2009). Tiếp theo, nguồn lực lao động liên quan đến kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng làm việc của con người, đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (Mankiw, 2012).

Bên cạnh đó, nguồn lực vốn bao gồm máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng và tài chính, là yếu tố không thể thiếu để đảm bảo tăng trưởng bền vững và phát triển lâu dài (Romer, 2016). Cuối cùng, nguồn lực doanh nghiệp thể hiện ở khả năng lãnh đạo, sáng tạo và tầm nhìn của các nhà quản lý và doanh nhân, đóng góp vào việc đổi mới và tổ chức hiệu quả các nguồn lực khác để tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế (Schumpeter, 1942). Sự phối hợp hiệu quả giữa các nguồn lực này không chỉ thúc đẩy sản xuất mà còn quyết định đến sự phát triển bền vững, khi các yếu tố được phân bổ và sử dụng một cách hợp lý.

Nguồn lực được sử dụng hiệu quả khi được phân bổ và khai thác tối ưu, tạo ra giá trị lớn nhất với chi phí thấp nhất, đồng thời bảo đảm sự phát triển bền vững. Điều này không chỉ tối đa hóa lợi ích kinh tế mà còn thúc đẩy tăng trưởng ổn định. Để đạt được hiệu quả, cần tập trung vào tối ưu hóa sản xuất nhằm giảm lãng phí và nâng cao năng suất lao động (Samuelson & Nordhaus, 2009). Đồng thời, việc đầu tư vào đào tạo lao động đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng, tăng sáng tạo và giảm chi phí sai sót (Mankiw, 2012).

Quản lý vốn hiệu quả thông qua đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng là yếu tố cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng bền vững (Romer, 2016). Bên cạnh đó, bảo vệ tài nguyên tự nhiên, tái sử dụng và giảm tác động tiêu cực đến môi trường góp phần duy trì sự phát triển dài hạn (Schumpeter, 1942). Cuối cùng, khả năng sáng tạo và chiến lược đổi mới của doanh nghiệp giúp tận dụng cơ hội thị trường, khai thác tối đa nguồn lực để tạo ra giá trị lớn hơn (Schumpeter, 1942). Nhờ sự kết hợp các yếu tố này, nền kinh tế có thể phát triển ổn định và bền vững.

2.2. Vai trò quản lý nhà nước trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực

Quản lý nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo môi trường pháp lý, kinh tế, và xã hội thuận lợi để tối ưu hóa phân bổ và khai thác nguồn lực. Nhà nước xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch và công bằng, bảo vệ quyền sở hữu tài sản, môi trường, và cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sử dụng nguồn lực hợp lý (Samuelson & Nordhaus, 2009).

Đồng thời, nhà nước khuyến khích đầu tư và đổi mới sáng tạo thông qua ưu đãi thuế, quỹ hỗ trợ nghiên cứu, và đầu tư vào công nghệ, cơ sở hạ tầng, nhằm tạo giá trị bền vững cho nền kinh tế (Romer, 2016). Ngoài ra, việc điều tiết thị trường lao động thông qua chính

sách giáo dục và đào tạo giúp người lao động đáp ứng nhu cầu kinh tế, tối ưu hóa nguồn lực lao động (Mankiw, 2012).

Nhà nước cũng chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ nguồn lực tự nhiên bằng cách ban hành chính sách bảo vệ môi trường, khuyến khích tái chế và sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu tác động tiêu cực đến thiên nhiên (Schumpeter, 1942). Bên cạnh đó, việc thúc đẩy công bằng xã hội thông qua phân phối nguồn lực hợp lý giúp giảm chênh lệch và đảm bảo phát triển bền vững.

Hình 1. Khung phân tích quản lý nhà nước trong sử dụng hiệu quả nguồn lực

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết từ lược khảo lý thuyết.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính, tập trung phân tích tài liệu và dữ liệu thứ cấp từ các nguồn chính thống. Các tài liệu bao gồm văn bản pháp luật, nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND TP.HCM; báo cáo từ tổ chức quốc tế như World Bank, OECD; cùng dữ liệu từ các sở, ngành TP.HCM như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê, và các sản phẩm dịch vụ chứng khoán. Các nguồn này đảm bảo tính khách quan, chính xác và đáng tin cậy. Phương pháp so sánh cũng được áp dụng để đối chiếu thực trạng sử dụng nguồn lực tại TP.HCM với các địa phương trong và ngoài nước, rút ra bài học kinh nghiệm. Sự kết hợp các phương pháp này

giúp nghiên cứu toàn diện, sâu sắc, bù đắp cho việc không sử dụng phương pháp định lượng do hạn chế về thời gian và nguồn lực.

4. Thực trạng sử dụng và vai trò quản lý nhà nước đối với các nguồn lực của Thành phố Hồ Chí Minh

4.1. Nguồn lực tự nhiên

- Về đất đai: TP.HCM, đô thị lớn nhất Việt Nam, hiện đang đối diện với sự thu hẹp diện tích đất nông nghiệp để nhường chỗ cho các khu đô thị, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (2023), trong giai đoạn 2015-2023, diện tích đất nông nghiệp của thành phố đã giảm từ 118.000 ha xuống còn khoảng 98.000 ha, giảm hơn 17%. Đặc biệt, các quận như 9, Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức), Hóc Môn và Bình Chánh chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ đất nông nghiệp thành đất đô thị và công nghiệp. Việc quy hoạch đất đai chưa tối ưu ở một số khu vực dẫn đến lãng phí và sử dụng không hiệu quả. Báo cáo của UBND TP.HCM (2022) cũng chỉ ra rằng tính đến năm 2022, có hơn 10.000 ha đất công chưa được sử dụng hiệu quả hoặc bị bỏ hoang, gây lãng phí lớn. Đồng thời, TP.HCM ghi nhận sự sụt lún đất ở các khu vực ven sông, với tốc độ trung bình từ 1-2 cm mỗi năm, chủ yếu do khai thác nước ngầm quá mức (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 2022).

- Về Nước: TP.HCM sở hữu hệ thống sông ngòi và kênh rạch phong phú, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp. Tuy nhiên, theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM (2023), thành phố hiện đang khai thác hơn 700.000 m³ nước ngầm mỗi ngày, vượt quá khả năng tái tạo, dẫn đến tình trạng hơn 40% nước ngầm bị nhiễm mặn hoặc ô nhiễm bởi kim loại nặng và vi sinh vật. Hơn nữa, nguồn nước sông cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sông Sài Gòn, nguồn cung cấp nước chính của thành phố, đã bị ô nhiễm nặng, với hơn 50% lượng nước có chất lượng ở mức B2, chỉ phù hợp cho mục đích tưới tiêu (Báo cáo Môi trường TP.HCM, 2022). Thực trạng này càng trầm trọng khi 70% lượng nước thải từ khu dân cư và khu công nghiệp đổ ra sông mà không qua xử lý.

- Về khoáng sản: TP.HCM không có nhiều tài nguyên khoáng sản phong phú, chủ yếu sử dụng cát và đất sét cho các công trình xây dựng. Theo Sở Xây dựng TP.HCM (2023), thành phố mỗi năm sử dụng hơn 15 triệu m³ cát cho xây dựng, nhưng phần lớn nguồn cung này đến từ khai thác sông. Việc khai thác cát này đã gây ra hiện tượng sạt lở

nghiêm trọng ở các bờ sông Đồng Nai, Nhà Bè và đặc biệt là khu vực huyện Cần Giờ, gây thiệt hại lớn về kinh tế và môi trường. Ngoài ra, TP.HCM còn hạn chế các nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, khiến thành phố phải phụ thuộc vào các tỉnh lân cận để đáp ứng nhu cầu xây dựng.

- Về năng lượng thiên nhiên: TP.HCM hiện đang phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng hóa thạch từ các tỉnh khác. Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM (2023), thành phố chiếm khoảng 16% tổng lượng tiêu thụ điện năng của cả nước, tương đương 30 tỷ kWh mỗi năm. Khoảng 90% năng lượng tiêu thụ đến từ nguồn hóa thạch như than, dầu và khí đốt. Tuy nhiên, việc ứng dụng năng lượng tái tạo tại TP.HCM vẫn còn hạn chế. Theo báo cáo từ UBND TP.HCM (2022), đến cuối năm 2022, công suất điện mặt trời lắp đặt tại thành phố chỉ đạt khoảng 1.500 MW, chiếm chưa đến 5% tổng công suất tiêu thụ. Hơn nữa, hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp của TP.HCM thấp hơn 20% so với mức trung bình ở các nước Đông Nam Á, gây lãng phí hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Bảng 1. Tổng lượng điện tiêu thụ và tỷ lệ tiêu thụ điện của TP.HCM

Năm	Tổng lượng điện tiêu thụ (tỷ kWh)	Tỷ lệ tiêu thụ điện của TP.HCM so với cả nước (%)	Ghi chú
2020	28,56	10%	Sản lượng điện thương phẩm tăng 5,15% so với năm trước
2021	28,56	10%	Sản lượng điện tiêu thụ giữ ổn định so với năm 2020
2022	28,56	10%	Không có sự thay đổi lớn trong tiêu thụ điện
2023	28,56	10%	Sản lượng điện tiêu thụ tiếp tục ổn định
2024	7,578 (9 tháng đầu năm)	Tăng nhẹ so với năm 2023	Dự báo tỷ lệ tiêu thụ điện sẽ tăng do nhu cầu sử dụng cao

Nguồn: Tổng Công ty Điện lực miền Nam (2020 - 2024)

Những vấn đề liên quan đến tài nguyên tự nhiên của TP.HCM, như sự suy giảm diện tích đất nông nghiệp, ô nhiễm nguồn nước, khai thác khoáng sản không bền vững và sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, đang tạo ra những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của thành phố.

TP.HCM đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết 98/2023/QH15, thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14, với 44 cơ chế đặc thù nhằm phân quyền và tăng cường tính chủ động trong quản lý phát triển. Chính phủ cũng ban hành Nghị định 84/2024/NĐ-CP thí điểm phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quan trọng, tạo điều kiện để TP.HCM quản lý tài nguyên hiệu quả hơn.

Thành phố đã tiến bộ trong ứng dụng công nghệ số và xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là số hóa cơ sở dữ liệu đất đai và tài nguyên. Tuy nhiên, hệ thống pháp lý còn chồng chéo, khó hiểu, ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi và sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng chính sách còn hạn chế.

TP.HCM đã ưu tiên phát triển theo quy hoạch và hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng tài nguyên hiệu quả, nhưng vẫn tồn tại tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận tài nguyên và đầu cơ đất đai chưa kiểm soát triệt để. Các chính sách phát triển năng lượng tái tạo chưa đồng bộ và thủ tục hành chính vẫn phức tạp, gây trở ngại cho nhà đầu tư.

Mặc dù thành phố chú trọng bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm, công tác giám sát và thực thi chính sách còn bất cập, thiếu nguồn lực và sự đồng bộ, dẫn đến hiệu quả chưa như mong đợi.

4.2. Nguồn lực lao động

TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, tuy có lực lượng lao động dồi dào (khoảng 7 triệu người trong độ tuổi lao động - Tổng cục Thống kê, 2023) nhưng lại đối mặt với thách thức về chất lượng và sự ổn định (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, 2023). Chỉ khoảng 20% lao động có tay nghề cao (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, 2023), dẫn đến tình trạng thiếu hụt trầm trọng trong các ngành công nghệ cao, trong khi lao động phổ thông lại dư thừa.

Đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, 2022), tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp (khoảng 55%) so với các nước phát triển (80%-90%). Khoảng 40% doanh nghiệp gặp khó khăn tuyển dụng lao động có kỹ năng (World Bank,

2023). Di cư lao động gây bất ổn định thị trường, ảnh hưởng đến năng suất, vốn vẫn còn thấp so với khu vực (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, 2023).

Thất nghiệp (2,4%) và thiếu việc làm ổn định (khoảng 200.000 người) vẫn tồn tại (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM, 2023). Chế độ đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn, khoảng 30% lao động chưa được đảm bảo phúc lợi đầy đủ (Liên đoàn Lao động TP.HCM, 2023). Thêm vào đó, lao động không chính thức chiếm 20% (Tổng cục Thống kê, 2023), ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng và năng suất lao động.

Bảng 2. Lao động theo trình độ và tỷ lệ thất nghiệp tại TP.HCM

Năm	Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)	Tỷ lệ thất nghiệp (%)
2021	24,6	4,29
2022	24,6	3,97
2023	24,6	3,9
Sơ bộ 2024	24,6	Dưới 4%

Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo kinh tế xã hội của Cục Thống kê TPHCM các năm 2021-2024.

Cơ chế, chính sách phát triển nhân lực và thu hút nhân tài của TP.HCM vẫn còn hạn chế. Thành phố có nhiều cơ sở đào tạo chất lượng cao, triển khai chương trình nâng cao tay nghề cho người lao động, tập trung vào công nghệ thông tin, logistics, y tế và dịch vụ. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao, dẫn đến thiếu hụt lao động chất lượng cao và dư thừa lao động phổ thông.

TP.HCM đã triển khai chính sách thu hút nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính và y tế, tạo môi trường làm việc năng động. Tuy nhiên, chính sách đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn, môi trường làm việc tại một số cơ quan công quyền thiếu minh bạch và cởi mở, khiến nhiều chuyên gia chưa muốn gắn bó lâu dài.

Về điều tiết thị trường lao động, TP.HCM đã triển khai các giải pháp như sàn giao dịch việc làm và chương trình hỗ trợ tìm việc. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động, đặc biệt là thiếu nhân lực ở các ngành công nghệ và y tế, trong khi lao động phổ thông dư thừa. Hệ thống thông tin thị trường lao động chưa hiệu quả, thiếu

dữ liệu cập nhật và phân tích chuyên sâu, đồng thời mức lương và phúc lợi chưa đủ hấp dẫn để giữ chân lao động, dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám”.

4.3. Huy động và sử dụng vốn

TP.HCM phát triển mạnh mẽ nhờ vào nhiều nguồn vốn như vốn tư nhân, FDI, đầu tư công, trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, nhưng việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn này vẫn đối mặt nhiều thách thức. Vốn tư nhân đóng vai trò lớn trong dịch vụ, sản xuất và bất động sản, nhưng SMEs gặp khó khăn tiếp cận vốn do thủ tục phức tạp, lãi suất cao và thiếu hỗ trợ ngân hàng. Năm 2023, tỷ lệ tín dụng dành cho SMEs chỉ chiếm 25% tổng dư nợ tín dụng, trong khi doanh nghiệp lớn chiếm phần lớn nguồn vốn (Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, 2023).

TP.HCM thu hút đầu tư FDI chiếm tỷ lệ cao so với cả nước, nhưng không ổn định (Bảng). Tuy nhiên, chỉ 15% số vốn này dành cho công nghệ cao, trong khi các dự án tập trung vào sản xuất lắp ráp và bất động sản. Đầu tư công tập trung vào hạ tầng giao thông và an sinh xã hội, nhưng tỷ lệ giải ngân thấp hơn mục tiêu, làm chậm tiến độ nhiều dự án lớn (Bảng)

Bảng 3. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tại TP.HCM

Năm	Vốn FDI đăng ký (tỷ USD)
2020	4,36
2021	3,74
2022	7,33
2023	5,85
Sơ bộ 2024	2,2

Nguồn: Cục Thống Kê TPHCM (2020-2024)

Bảng 4. Kế hoạch vốn đầu tư công và tỷ lệ giải ngân tại TP.HCM

Năm	Kế hoạch vốn đầu tư công (tỷ đồng)	Giải ngân (tỷ đồng)	Tỷ lệ giải ngân (%)
2020	44,000	30,000	68%
2021	50,000	33,000	66%
2022	53,000	40,000	75%

2023	63,000	45,000	71%
Sơ bộ 2024	79,264	64,528	81%

Nguồn: Cục Thống Kê TP.HCM (2020-2024).

Trái phiếu doanh nghiệp, với tổng giá trị phát hành hơn 70.000 tỷ đồng trong năm 2023, chủ yếu từ bất động sản và xây dựng, nhưng gặp vấn đề về tính thanh khoản và minh bạch (Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, 2023). Thị trường chứng khoán TP.HCM (HOSE), với giá trị vốn hóa hơn 1 triệu tỷ đồng và 700 công ty niêm yết, là kênh huy động vốn quan trọng, nhưng cần cải thiện minh bạch và cơ chế giám sát (Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, 2023).

Cơ chế huy động và sử dụng vốn của TP.HCM hiện nay có nhiều vấn đề. Thành phố chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước (NSNN), bao gồm vốn đầu tư công và hỗ trợ từ Trung ương, nhưng quy trình phân bổ vốn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Vốn vay ODA và vay ưu đãi được sử dụng cho các dự án hạ tầng lớn, nhưng thủ tục phê duyệt và giải ngân lại phức tạp. Việc huy động vốn xã hội hóa qua mô hình PPP chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư, và phát hành trái phiếu chính quyền địa phương còn hạn chế.

Về sử dụng vốn, nhiều dự án đầu tư công chưa hiệu quả, bị đội vốn và chậm tiến độ. Phân bổ vốn không đồng đều, với giao thông, cấp thoát nước được ưu tiên, trong khi y tế, giáo dục, văn hóa thiếu nguồn lực. Tình trạng giải ngân chậm làm vốn tồn đọng, không phát huy hiệu quả, và quản lý giám sát lỏng lẻo dẫn đến lãng phí và thất thoát.

4.4. Thực trạng nguồn lực doanh nghiệp

Doanh nghiệp TP.HCM sở hữu nguồn lực đa dạng, kết hợp năng lực lãnh đạo, sáng tạo và tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh. Lãnh đạo hiệu quả, ứng dụng công cụ quản lý hiện đại (70% doanh nghiệp theo VCCI, 2023) cùng tầm nhìn xa của các tập đoàn lớn như Masan, Vietjet, VinGroup là điểm mạnh. Sáng tạo được thể hiện qua 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, với các ví dụ điển hình như Tiki, Sendo, MoMo. Đầu tư R&D và chiến lược phát triển bền vững (hơn 60% doanh nghiệp theo VCCI, 2023) hướng đến thị trường quốc tế cũng được chú trọng.

Ngoài các yếu tố vật chất như tài chính và công nghệ, nguồn lực doanh nghiệp tại TP.HCM còn bao gồm các yếu tố phi vật chất như sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược. Các doanh nghiệp tại TP.HCM đã kết hợp các yếu tố này để gia tăng năng suất,

đổi mới sản phẩm và dịch vụ, cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh. Khoảng 50% doanh nghiệp tại TP.HCM đã đầu tư vào các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và tự động hóa nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất và tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới (Sở Công Thương TP.HCM, 2023). Các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và thương mại điện tử đã áp dụng các phương thức kinh doanh sáng tạo như mô hình kinh doanh trực tuyến và bán hàng qua nền tảng di động (Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, 2023).

Cơ chế, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp sáng tạo tại TP.HCM đã đạt được nhiều tiến bộ, song vẫn còn những thách thức cần giải quyết. Thành phố đã xây dựng các chương trình và quỹ hỗ trợ như Quỹ phát triển khoa học công nghệ, Chương trình SpeedUp, và các vườn ươm doanh nghiệp như SIHUB và TBI. Hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển với các không gian làm việc chung và các sự kiện kết nối. Các chương trình chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh nhằm đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Tuy nhiên, thủ tục hành chính phức tạp và quy trình tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ còn nhiều rào cản. Mối liên kết giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý chưa chặt chẽ, làm khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tìm kiếm nguồn vốn và đối tác chiến lược. Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ cũng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa hoàn chỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ sở hữu trí tuệ và hỗ trợ pháp lý, tạo bất an trong môi trường kinh doanh.

5. Kiến tạo cơ chế sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế xã hội TP.HCM

Để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, TP.HCM cần tập trung vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư sáng tạo, thu hút nhân tài và quản lý tài nguyên hiệu quả. Các giải pháp cụ thể bao gồm:

5.1. Tạo bầu không khí đổi mới cơ chế chính sách:

Thành phố cần tạo ra một môi trường kinh doanh thông thoáng, khuyến khích phát triển doanh nghiệp thay vì chỉ tập trung vào tăng thuế, phí. Cần minh bạch hóa pháp luật qua nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin pháp lý, đào tạo cán bộ công chức, và giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Bảo vệ quyền sở hữu tài sản qua cải cách quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thành lập trung tâm hòa giải. Đồng thời, tăng cường thực

thi quy định môi trường, khuyến khích áp dụng công nghệ xanh, hỗ trợ SMEs qua các chương trình tài chính và đào tạo, và giảm chi phí không chính thức bằng cơ chế giám sát minh bạch.

5.2. Đổi mới cơ chế quản lý nguồn lực tự nhiên

TP.HCM cần tiếp tục minh bạch hóa thông tin bằng cách phát triển cơ sở dữ liệu mở về đất đai, năng lượng, nước và tài nguyên, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính xác để đưa ra quyết định đầu tư. Cơ sở dữ liệu đất đai cần được số hóa và công khai, giảm thiểu tranh chấp và mập mờ. Thông tin về năng lượng và nước cần được công khai để tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

Cùng với đó, TP.HCM cần cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, tích hợp trên nền tảng trực tuyến và áp dụng cơ chế "một cửa" để giảm chi phí và thời gian cho nhà đầu tư. Việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý hành chính sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc.

Giám sát và xử lý vi phạm cần được tăng cường, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, môi trường và tài nguyên. Thành phố cần sử dụng công nghệ như hệ thống giám sát tự động và dữ liệu vệ tinh để phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời. Cần có sự phối hợp giữa các cơ quan và cộng đồng trong giám sát thực thi chính sách.

Đối với năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm tài nguyên, TP.HCM cần tăng cường hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các dự án tiềm năng, đồng thời hợp tác với các tổ chức quốc tế. Thành phố cũng cần khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng, thực thi và giám sát chính sách, giúp nâng cao nhận thức và giảm lãng phí tài nguyên.

5.3. Đổi mới cơ chế phát triển nhân lực, thu hút nhân tài và điều tiết thị trường lao động

TP.HCM cần triển khai các giải pháp đồng bộ để phát triển và thu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao.

Thứ nhất, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ cao bằng cách đầu tư vào cơ sở vật chất tại các trường đại học và trung tâm đào tạo nghề, đặc biệt trong các ngành như công nghệ thông tin, AI, IoT và bán dẫn. Thành phố cần hợp tác với doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để cải thiện chất lượng giảng dạy và tạo cơ hội thực tập cho sinh viên.

Thứ hai, xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh, tăng lương, phúc lợi hấp dẫn và hỗ trợ nhà ở cho các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao. Các chương trình tài chính như miễn giảm thuế thu nhập và trợ cấp nghiên cứu cũng cần được triển khai để thu hút nhân tài trong và ngoài nước.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng hệ thống thông tin về nguồn nhân lực công nghệ cao, giúp doanh nghiệp tuyển dụng và các cơ sở đào tạo phát triển chiến lược nhân lực phù hợp.

Thứ tư, tổ chức các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho lao động phổ thông để chuyển đổi sang các ngành công nghệ cao. Thành phố cần hợp tác với các tập đoàn công nghệ để thiết kế các khóa học ngắn hạn và dài hạn, đồng thời hỗ trợ chính sách ưu đãi cho người lao động.

Cuối cùng, TP.HCM cần dự báo nhu cầu nhân lực trong các ngành công nghệ cao thông qua nghiên cứu và phân tích xu hướng công nghệ, đồng thời tổ chức các chương trình hướng nghiệp cho học sinh và sinh viên.

5.4. Cơ chế huy động và sử dụng vốn hiệu quả

Để thu hút và sử dụng vốn hiệu quả, TP.HCM cần triển khai các giải pháp sau:

Thứ nhất, cần cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình đầu tư để giảm thiểu sự chông chéo, rút ngắn thời gian phê duyệt và giải ngân các dự án. Thứ hai, thành phố cần hoàn thiện cơ chế hợp tác công tư (PPP) bằng cách xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và cung cấp các ưu đãi tài chính để thu hút khu vực tư nhân. Thứ ba, ứng dụng công nghệ số trong quản lý đầu tư công sẽ giúp minh bạch hóa quy trình và tăng cường giám sát, hạn chế thất thoát vốn. Thứ tư, TP.HCM cần được trao quyền tự chủ lớn hơn trong phân bổ ngân sách và huy động vốn, khuyến khích huy động nguồn vốn xã hội hóa và phát hành trái phiếu địa phương.

Bên cạnh đó, thành phố cần xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn với chính sách minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp và nhỏ, vừa. Cuối cùng, tăng cường hợp tác quốc tế và thu hút nguồn vốn nước ngoài trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao và năng lượng tái tạo cũng là yếu tố quan trọng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ giúp TP.HCM thu hút vốn hiệu quả, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

5.5. Cơ chế thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

TP.HCM cần triển khai các giải pháp đồng bộ để phát triển môi trường khởi nghiệp sáng tạo và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao. Các giải pháp này sẽ bao gồm các chương trình hỗ trợ cụ thể và các cơ chế chính sách rõ ràng, nhằm tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi cho các doanh nghiệp sáng tạo và công nghệ.

Thứ nhất, mở rộng và nâng cao hiệu quả các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo: Xây dựng chính sách minh bạch, linh hoạt cho các quỹ đầu tư, tập trung vào công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ giai đoạn đầu cho startup và kết nối nhà đầu tư.

Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs): Tạo các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, bao gồm đào tạo nhân lực, tư vấn triển khai công nghệ và các gói tài chính ưu đãi cho SMEs.

Thứ ba, tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và chính quyền: Phát triển nền tảng trực tuyến kết nối các bên liên quan, tổ chức sự kiện kết nối như hội nghị, hội thảo để thúc đẩy hợp tác và đầu tư.

Thứ tư, đầu tư vào giáo dục và hợp tác với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu: Hợp tác với các cơ sở giáo dục để đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ, phục vụ nhu cầu thị trường lao động công nghệ cao.

Cuối cùng là củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và bảo vệ sở hữu trí tuệ: Hoàn thiện các cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ và cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp sáng tạo, tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định.

Kết luận:

Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng sử dụng nguồn lực tại TP.HCM, phân tích hiệu quả của các chính sách hiện hành và đề xuất cơ chế quản lý mới nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết 98/2023/QH15. Kết quả cho thấy TP.HCM đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực, bao gồm lãng phí tài nguyên, thiếu hụt lao động có kỹ năng, khó khăn tiếp cận vốn và quản trị doanh nghiệp yếu kém. Để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, TP.HCM cần tập trung vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích đầu tư sáng tạo, thu hút nhân tài và quản lý tài nguyên hiệu quả. Các giải pháp cụ thể bao gồm: đổi mới cơ chế chính sách; đổi mới cơ chế quản lý nguồn lực tự nhiên; đổi mới cơ

chế phát triển nhân lực, thu hút nhân tài và điều tiết thị trường lao động; đổi mới cơ chế huy động và sử dụng vốn hiệu quả; và cơ chế thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ giúp TP.HCM thu hút vốn hiệu quả, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Tài liệu tham khảo:

- Cục Thống kê TPHCM (2020-2024). *Báo cáo tình hình Kinh tế xã hội TPHCM*. Truy cập <https://thongkehochiminh.gso.gov.vn/>
- Ngân hàng Nhà nước TP.HCM. (2023). *Báo cáo tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM*. Ngân hàng Nhà nước TP.HCM.
- Ngân hàng Thế giới (World Bank). (2022). *Tình hình thực thi pháp luật và quản lý kinh tế tại TP.HCM*. Ngân hàng Thế giới.
- Sở Công Thương TP.HCM. (2023). *Báo cáo về đầu tư công nghệ trong các doanh nghiệp tại TP.HCM*. Sở Công Thương TP.HCM.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. (2023). *Báo cáo về tình hình cải cách thủ tục hành chính tại TP.HCM*. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM. (2023). *Báo cáo về thị trường lao động TP.HCM*. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM.
- Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. (2023). *Báo cáo về diện tích đất nông nghiệp và tình trạng sụt lún đất*. TP.HCM.
- Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). (2023). *Đánh giá môi trường đầu tư tại TP.HCM và các khu vực khác tại Việt Nam*. OECD.
- Tổng cục Thống kê. (2022). *Báo cáo tình hình thu nhập và chênh lệch xã hội tại TP.HCM*. Tổng cục Thống kê.
- UBND TP.HCM. (2023). *Báo cáo tình hình đầu tư công và các dự án hạ tầng giao thông tại TP.HCM*. UBND TP.HCM.
- VCCI. (2023). *Khảo sát về áp dụng công cụ quản lý hiện đại trong doanh nghiệp tại TP.HCM*. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
- World Bank. (2022). *Báo cáo về đầu tư nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp tại TP.HCM*. Ngân hàng Thế giới.